

OTMLARNING BOSHQA YO'NALISHDAGI TALABALARGA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA YANGI PEDAGOGOIK TEXNOLOGIYALAR

Nekboyeva Mahliyo Turaqulovna

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7956010>

Annotatsiya: Ushbu maqolada OTMlarning boshqa yo'nalishdagi talabalarga ingliz tilini o'rgatishda yangi pedagogik texnologiyalar haqida so'z boradi. Muallif ilmiy ma'lumotlarga tayanib, mavjud adabiyotlar asosida muammoni tahlil qilgan va OTMlarning boshqa yo'nalishdagi talabalarga ingliz tilini o'rgatishda yangi pedagogik texnologiyalar bo'yicha o'ziga xos jihatlarni o'rgangan.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, innovatsion texnologiya, media, internet, xalqaro.

Kirish qism (Introduction):

Bugungi kundagi sur'at bilan rivojlanayotgan dunyo aholisining ko'pchiligi ikki va undan ortiq tilda gaplasha oladi. Albatta, bu tillarning dastlabkisi o'zining ona tilisi bo'lib, ko'pchilik tilshunoslar nafaqat o'rganilayotgan chet tilini, balki ona tilini o'zlashtirish uchun ham alohida sharoit yaratilishi kerak deb hisolaydilar. Ta'kidlab o'tish joizki, xorijiy tillarni o'rganish borasida qilinayotgan islohotlar natijasida o'sib kelayotgan yangi avlod maktabgacha ta'lim muassasasidan tortib oliy ta'lim muassasasigacha ona tili va chet tilini bir paytning o'zida taqqoslab o'rganadilar. Tilshunoslikda mavjud ilmiy-tadqiqot metodlari orqali o'zaro genetik bog'liq va o'zaro genetik bog'lanmagan til oilalariga tegishli bo'lgan, xalqaro va millatlararo aloqada yuksak darajaga va tajribaga ega bo'lgan tillarni qiyoslash orqali o'rganish bir muncha oson bo'lishi ilmiy isbotlangan haqiqatdir. Hozirgi kunda yurtimizdagi ta'lim sohasini tubdan chet tillariga tadbiiq qilish maqsadida yaratilayotgan darsliklar, o'quv dasturlari va qo'llanmalar ham ayni shu maqsadlarning amaldagi isbotidir.

Asosiy qism (Main part):

Binobarin, o'z tili va madaniyatini puxta bilgan o'quvchigina boshqa tillarga mehr qo'yib o'rgana oladi. Chet tillarini o'zlashtirish shu kabi maxsus tayyorgarliklarni talab qiladi. Shu o'rinda savol tug'iladi – Ikkinchi tilga bo'lgan zaruriyat nima? Mamlakatimizning kelgusidagi istiqboli uchun mustahkam poydevor yaratishni maqsad qilgan birinchi Prezidentimiz O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga shiddat bilan kirib borishini ta'minlash uchun eng dolzarb hisoblangan chet tillarini o'rganishga qaratilgan bir qator qaror va farmonlar ishlab chiqdi. Jumladan, 2012-yil 10-dekabrda „Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida“gi №1875 – qaroriga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning tub mohiyati butun O'zbekiston hududida yoshlar ta'limiga chet tillarini uzviy bog'lash, yosh avlodning o'z fikrini boshqa bir tilde benuqson ifodalay olishini ta'minlashdan iborat.

Xususan, ushbu qarordan quyidagi islohotlar o'rin egallagan: -„Respublikaning barcha hududida chet tillarni, asosan, ingliz tilini o'rganish umumta'lim maktablarining birinchi sinflaridan o'yin tarzidagi darslar va og'zaki nutq darslari shaklida, ikkinchi sinfdan boshlab esa, alifbo, o'qish va grammatikani o'zlashtirishdan bosqichma-bosqich boshlanadi; -oliy o'quv yurtlarida ayrim maxsus fanlarni, xususan, texnik va xalqaro mutaxassisliklar bo'yicha o'qitish chet tillarda olib boriladi; -umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining o'quvchilari va o'qituvchilarini chet tillar bo'yicha darsliklar va o'quv-uslubiy komplekslar bilan ta'minlash, ularni belgilangan muddatlarga rioya etilgan holda qayta nashr etish, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika maqsadli kitob

jamg'armasining aylanma mablag'lari hisobidan bepul amalga oshiriladi". Ushbu qaror O'zbekiston ta'lim tizimida tub burilish yasadi.

Yosh avlod uchun yangi darsliklar yaratildi, ingliz tili maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlab o'rgatila boshlandi. Oliy ta'lim muassasalarida ham ayrim fanlar chet tilida olib borilyapti. Chet tillarini o'rganish orqali dunyo yoshlarining intellektual salohiyatidan boxavar bo'lish, ular bilan fikr almashish, jarayonni chuqur tahlil qilib o'z yutuq va kamchiliklarimizni ularniki bilan taqqoslash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Chet tillarni bilishga intilish, „Til bilgan el biladi“ maqoliga ko'ra ish tutish bizning ko'p tilni bilgan Forobiy, bir nechta tillarni qiyosiy o'rganish darajasida keng mushohadali bo'lgan Qoshg'ariy kabi yetuk ajdodlarimizdan merosdir. Bundan tashqari Abdulla Avloniyning 1913-yil „Oyna“ jurnalida chop etilgan „Ikki emas to'rt til lozim“ maqolasida ham dunyo bilan hamnafas bo'lish uchun til o'rganish kerakligi atroflicha izohlangan.

Buyuk bobokalonlarimiz o'zlarining ilm-fan sohasidagi yangiliklari, beqiyos asarlarini boshqa xalqlarga ham o'z tilida yetkazib bera olganliklari uchun ularni butun dunyo taniydi, e'tirof etadi. O'rta Osiyo ilm-fani, madaniyat va ma'rifati e'zozlanadi. Bularning barchasi zamirida qayta va qayta ta'kidlaganimizdek til bilish yotadi. Bugungi kun yoshlariga qo'yilayotgan talab ham aynan chet tillarini o'rganish ekanligini quyidagicha izohlash mumkin: Butun dunyo mamlakatlari bilan bevosita muloqot qilish, o'z mustaqil fikrini omma oldida ravon va tushunarli holda bayon qilib berish, dunyo hamjamiyatida O'zbekistonning alohida o'rnini ta'minlash va uni mustahkamlashga xizmat qilish uchun ham xalqaro tillarni o'rganish dolzarb masaladir. O'zbekistonning davlatlararo alohida o'rnini ta'minlash va mustahkamlash deganda shu narsa nazarda tutiladiki, global dunyoning madaniy-ma'rifiy, ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi, shuningdek, tibbiyot va sport sohasidagi yangiliklardan xabardor bo'lish va tahlil qilish, mamlakatimizning buyuk o'tmishi va boy madaniyatini, qolaversa, zamonaviy yoshlarning ulkan muvaffaqiyatlarini dunyo xalqlariga namoyish qilish kerak. Bunda esa albatta til ko'priki vazifasini bajaradi.

Lekin til o'rganishning faqat yaxshilikka xizmat qiladigan afzalliklarini sanab o'tish bilan bir qatorda shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, davlat tili, milliy til, ona tili kabi tushunchalar har doim hammamiz uchun birinchi o'rinda bo'lmo'g'i darkor. Har bir mustaqil mamlakatning o'z davlat tili mavjud bo'lganidek, o'zbek tili O'zbekiston davlatining istiqbolidan nishonadir. Boshqa tilni o'zlashtirish o'z tilidan foydalanishni cheklash degan xulosani keltirib chiqarmasligi lozim. Til davlat ramzi, millat ko'zgidir. O'z tilini yanada boyitish, sayqal berish, qo'llanilish doirasini kengaytirish, bir so'z bilan aytganda, uni kelgusi avlodga takomillashgan holda yetkazib berish har bir millatning insoniy burchidir. Chet tillarini mukammal o'rganish va milliy til taraqqiyotig xizmat qilish uchun har birini o'z o'rnida qo'llash bugungi jamiyatda tillar muvozanatini saqlashga asos bo'ladi.

Natijalar va muhokamalar (Results and Discussions):

Talabalarga xorijiy tillarni o'qitishda qo'shimcha manbalardan foydalanish, yordamchi o'quv vositalar orqali talabalarining xorijiy tilga qiziqish va munosabatini yanada yuksaltirish, har bir darsni interaktiv, ya'ni faol-talaba usullarida olib borish, darslardan so'ng ularga qo'shimcha darslar berish va bu jarayondan an'anaviy usullardan keng foydalanishni taqozo qiladi. Innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda tashkil etilgan darslar jarayonida talabalarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini orttirib, ularning mustaqil ijodiy ishlash malaka va ko'nikmalarini takomillashtirib boradi. „Innovatsion texnologiya“ atamasining

etimologiyasi ilmiy adabiyotlarida keltirilishicha „innovatsiya“ (inglizcha innovation – kiritilgan yangilik, ixtiro, fan-texnikada joriy etilgan „yangilik“) ma`nosini ifodalaydi, „texnologiya“ esa lingvodidaktik tushuncha sifatida „kam vaqt, kuch va mablag` sarflab, ta`lim maqsadiga erishishni ta`minlovchi sa`y-harakatni ilmiy tashkil qilishning oqilona usullari majmui”ni ifodalaydi. An`anaviy pedagogikada innovatsion texnologiyaning muayyan usullari sifatida Cinquain, Brainstorming, Case, Zigzag, Cluster, Project, Method, Mind Mapping kabi turlarini qo`llash kata natijalar olib keldi. Quyida rivojlanayotgan yangi pedagogikalar haqida so`z yuritamiz. 1) Ta`limda sun`iy aql. «Sun`iy aql» atamasi (SA) kompyuter tizimlarini tavsiflash uchun ishlatiladi.

Sun`iy aql ta`lim tizimlari maktablarga, kollejlarga va universitetlarga shiddat bilan kirib bormoqda. Ko`pchilik odamlar sun`iy aqlni robot o`qituvchilar deb tasavvur qilsalar-da, uning ham foydali tomonlari bor. Talabalar uchun yaratilgan ilovalar aqlli o`qitish tizimi, dialogga asoslangan o`qitish tizimi, tadqiqotga asoslangan o`quv muhiti, avtomatik yozishni baholash va suhbat agentlarni o`z ichiga oladi. O`qituvchilar uchun mo`ljallangan dasturlar kam rivojlangan bo`lsa ham, o`qituvchilarni o`z bilimlarini oshirishlarida yordamchi dastur hisoblanadi. Shuni ta`kidlash joizki, talabalar va o`qituvchilarning tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik kabi qobiliyatlarini inobatga olish kerak. O`qituvchilar, o`rganuvchi olimlar va boshqa manfaatdorlar ikkala tomonni ya`ni sun`iy aql ilovalarni ham, o`qitish va o`rganish usullari ham rivojlantirishga shug`ullanishsa nur ustiga a`lo nur bo`lar edi. 2) Ochiq ma`lumotlar orqali o`rganish.

250 dan ko`proq milliy, mahalliy va shahar hokimiyatlari va global miqyosdagi tashkilotlar ma`lumotlarni bir-birlari bilan almashishyapti, yaratishyapti va o`z ishlarida foydalanishyapti. Ushbu tashkilotlar xalq tomonidan ishlatiladigan ma`lumotlarni ko`rishga intilishadi, ko`pgina yetuk xizmatlar ochiq ma`lumotlarni o`rganish uchun manbalarni taqdim etishadi. Keyinchalik tashabbuslar ularni innovatsion ta`limga olib keldi. Xo`sh, savol tug`iladi – ochiq ma`lumotlar material sifatida nimani taklif qiladi? Uning o`rganish va o`qitishdagi ahamiyati qanday? Asosiy omil bu - haqiqiylik. Birgalikda ishlatiladigan ma`lumotlar yirik tashkilotlar ichida sodir bo`layotgan real jarayonlar natijasida paydo bo`ladi. Ko`pincha kasbiy ishda foydalaniladigan ma`lumotlar bizning hayotimizga va atrofimizdagi dunyoga real ta`sir qiladi. Ikkinchi omil - bu ma`lumotlar talabalarning salohiyatini oshirishdagi ahamiyatidir. Bu juda kuchli ruhiy ta`sir bo`la oladi. Talabalar o`z shaharlarida, qishloqlarida balki o`z sinflarida bo`layotgan voqea-hodisalarni yaqin va uzoqda sodir bo`layotgan voqea-hodisa bilan taqqoslay oladilar.

Balki bu jarayonda ular muammolarni ham aniqlab, bu muammoga mahalliy yoki butun jamiyat e`tiborini jalb qilishlari ham mumkin. Bitta misolda, o`rta maktab o`quvchilari Italiyada davlat tomonidan moliyalashtirish to`g`risidagi ma`lumotlarni o`rganish jarayonida qurilish loyihalari uchun mukofotlangan. Bundan ko`rinib turibdiki, ochiq ma`lumotlar o`quvchilarni bir-biri bilan bog`lagan, ma`lumotlar savodxonligi, oshkoralik va dalillarga asoslangan harakatlar natijasida kattaroq rag`bat uchun ijtimoiy harakatlar vujudga kelgan. 3) Ma`lumotdan foydalanish axloqi bilan shug`ullanish. O`sib borayotgan ta`limda raqamli texnologiyalardan foydalanish axloqiy savollarning doimiy ravishda ko`payishi bilan birga keladi. Bu yerda axloqiy muammolar ko`p ma`lumotlarga, masalan, kim egalik qiladi, ma`lumotlarni qanday izohlash kerak , talabalar va professor-o`qituvchilarning shaxsiy hayoti

qanday himoya qilinishi kerak? O'zlari xabardor bo'lmagan odamlarni tanqid qilish holatlari ham kuzatilgan. Ehtimol, bu faqat vaqt masalasidir.

Xulosa (Conclusion):

Bunday muammolarni oldini olish uchun ta'lim muassasalarida ma'lumotlar axloqiga tegishli siyosatni ishlab chiqish, ma'lumotlardan foydalanish uchun talabalardan rozilik olish, ularning o'zaro aloqalaridagi har qanday ma'lumotlarni tahlil qilish, ularning ta'limni boshqarish tizimi haqidagi fikrlari bilan tanishib, samarali o'qitish tizimini yaratish, shuningdek, talabalar va xodimlarni qo'llab-quvvatlash masalalari ham inobatga olinishi kerak. Hozirda rasmiy mashg'ulotlar mavjud emas. Buning uchun o'qituvchilar talabalarga imkoniyat yaratib berishi lozim. Hozirgi raqamli dunyoda institut va universitetlarning o'zaro ma'lumot almashishi ularning samaradorligini yanada oshiradi.

References:

1. 2012-yil 10-dekabrda „Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida“gi O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining №1875 – qarori.
2. Bekmuratova U. B. “Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish” mavzusida referat. Toshkent — 2012 yil.
3. Otaboyeva, M. P. Ingliz tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalaridan foydalanish va uning samaradorligi. T., 2018.
4. Q. Xatamova, M. N. Mirzayeva. “Ingliz tili darslarida qo'llaniladigan interfaol usullar” (uslubiy qo'llanma), Navoiy, 2006.
5. M. Xoldorova, N. Fayziyeva, F. Rixsittilayeva. “Ingliz tilini o'qitishda yordamchi vositalardan foydalanish”. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2005.
6. O'Hoshimov, I. Yoqubov. “Ingliz tili o'qitish metodikasi” (o'quv qo'llanma) Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2003.
7. Koryakovseva O.V. Metodika Obucheniya angliyskomu yaziku. M., 2016.
8. Abdullayeva S.O'. Ta'lim tizimida multimedia texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati. // Ta'lim texnologiyalari. №5-6. 2017.
9. Abdurahmonov O. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ta'lim jarayonini tashkil etish. // Ta'lim texnologiyalari. № 5-6. 2017.